

УДК: 618.3-06: (618.11-006.2+616.45):577.175.62-07-08

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ**Матризаева Гульнара Джуманиязовна***Ургенский филиал Тошкентской медицинской академии
к.м.н.доцент кафедры «Акушерства и гинекология»*

Аннотация: Проблема невынашивания беременности является одной из важнейших задач акушера-гинеколога и имеет большое медицинское значение. Иммуногистохимические особенности эвакуированного материала из полости матки во время мед аборта при невынашивании беременности представляет важным для патологоанатомической диагностики и гинекологической практики. Важными диагностическими критериями невынашивания беременности являются экспрессия стероидных рецепторов регулирующие клеточный цикл[4].

Ключевые слова: иммуногистохимия, абортный материал невынашивание беременности, сосудисто-эндотелиальный фактор роста, стероидные рецепторы.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7738098>

Несмотря на высокие достижения в диагностики гинекологических заболеваний, часть нарушений репродуктивной функции остается неизученной до конца [7]. Современное правительство и общество заинтересованы в благополучном завершении каждой беременности. Тем не менее, число самопроизвольных выкидышей ежегодно достигает 170 тыс. или > 20-25% всех желанных беременностей. При этом около 50-85% случаев из всех самопроизвольных выкидышей составляет неразвивающейся беременность (НБ) на ранние сроки [7].

Изучены разные факторы, приводящие к невынашиванию беременности, но не всегда можно выявить ведущую причину. Репродуктивные потеря в основном приходится на I триместре беременности, около 80% [8]. Но не всегда невынашивание беременности регистрируется, так как часть самопроизвольных выкидышей происходит самопроизвольно еще до обращения женщины к специалисту в связи с точностью беременности и связи этом число женщин с невынашиванием может быть несколько выше. Около 1-2% женщин в ранние сроки беременности страдают привычным невынашиванием. К привычному выкидышу может привести хромосомные аномалие, антифосфолипидный синдром, аутоиммунные процессы и эндокринные нарушения [7]. Воспалительные заболевания органов малого таза занимают одно из первых мест среди причин самопроизвольного прерывания беременности [1]. Но в 50% случаев фактор привезшей выкидышу остается невыявленной. Поэтому изучение

причин невынашивания беременности до сих пор является одной из актуальных проблем в акушерстве и гинекологии.

С помощью иммуногистохимического (ИГХ) анализа можно выявить точную локализацию клеточного или тканевого антигена связывающего с мечеными антителами. Albert Coons в 1941 г. впервые получил меченые флюоресцеином антитела и применил их в диагностических целях.

При иммуногистохимии используют метод гистологического счета H-score по формуле: $HS = 1a + 2b + 3c$, здесь a - процент слабо окрашенных клеток, b - процент умеренно окрашенных клеток, c - процент сильно окрашенных клеток, 1, 2, 3 - интенсивность окрашивания, выраженная в баллах. Степень выраженности экспрессии Э2 и П-рецепторов расценивают: 0-10 баллов - отсутствие экспрессии, 11-100 баллов - слабая экспрессия, 101-200 баллов - умеренная экспрессия, 201-300 баллов - выраженная экспрессия [7].

Для иммуногистохимической оценки эндометрия еще используется метод Allred Score. Рассчитывается по формуле: AS (Allred Score) = $a + b$, где a - интенсивность окрашивания (от 1 до 3: 1 - слабое; 2 - умеренное; 3 - сильное окрашивание), b - от 1 до 5, в зависимости от процента окрашенных клеток (1 - 1 %; 2 - 2 % - 10 %; 3 - 11 % - 33 %; 4 - 34-70%; 5 - 71-100 %). Результат может колебаться от 0 до 8 баллов максимум [3].

При неразвивающейся беременности плодное яйцо часто самостоятельно полностью не отторгается и некоторые его части задерживаются в полости матки, что требует оперативного выскабливания (соскоб) или вакуум аспирации [7].

Патоморфологическое и гистологическое исследование соскоба из полости матки играет основную и решающую роль в установлении диагноза и выявление причины невынашивания беременности [5]. Применяя в диагностики расширенного иммуногистохимического исследования, можно определить параметров местного иммунитета, выявления ХГЧ, экспрессии рецепторов к прогестерону и эстрогену при невынашивании беременности. ИГХ исследование это, высокоспецифичный и высокочувствительный метод по отношению выявления этиологии и показывает морфогенез заболевания особенно воспалительного генеза, что немаловажно при выборе лечения с целью восстановления репродуктивной функции пациенток [3].

Невынашивание беременности может возникать при неполноценной лютеиновой фазе, возникающая в связи с гиперсекрецией лютеинизирующего гормона (ЛГ), гипосекрецией фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), гипоэстрогенией, гиперандрогенией, поражением рецепторов эндометрия [2, 6], в нормальной эндометрии в зависимости от фазы менструального цикла изменяются субпопуляционный состав лейкоцитов, экспрессия стероидных гормонов, факторов роста в клетках желез и стромы эндометрия. В частности значительные циклические изменения по сравнению со стромальными клетками происходят в ядрах эпителиальных клеток. В среднюю и позднюю фазы пролиферации отмечена максимальная чувствительность эпителиальных желез эндометрия к эстрогенам в результате выраженной экспрессии Э2 (эстрогеновых рецепторов). В среднюю, позднюю фазы пролиферации и раннюю стадию фазы секреции выявлена высокая чувствительность железистого эпителия к прогестерону. Динамика

экспрессии рецепторов к Э2 опережают экспрессию к П (рецепторы прогестерона) как в эпителии желез, так и в стромальных клетках на одну стадию в каждой фазе менструального цикла[1, 5,6].

По данным ИГХ исследование по сравнению с нормальным эндометрием при хроническом эндометрите отмечено усиление более чем в 2 раза экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону в ядрах клеток железистого эпителия. В количественном выражении экспрессия рецепторов к прогестерону обнаруживалась в среднем в большем числе клеток, чем экспрессия рецепторов к эстрогенам. Соотношение стероидных рецепторов Э2/П в эпителии при хроническом эндометрите составляет 0,97, что значительно отличается от значений в нормальном эндометрии - 1,42. Соотношение Э2/П в клетках стромы - 0,41 и 0,58 соответственно. Наличие в эндометрии изменений в соотношении стероидных рецепторов свидетельствует прежде всего о дисфункциональных нарушениях тканевой рецепции на фоне хронического воспаления[4].

Все перечисленные причины невынашивания беременности взаимосвязанные например, повышение уровня прогестерона оказывает непосредственное влияние на систему цитокинов. При низком содержании прогестерона или поражении рецепторов выявлен низкий уровень прогестерон-индуцированного блокирующего фактора. В этих условиях иммунный ответ матери на трофобласт реализуется с преобладанием Th 1 типа, продуцирующих в основном провоспалительные цитокины TNF-а, IFN-у, ИЛ-1 и ИЛ-8, обладающие прямым эмбриотоксическим эффектом и способствующие прерыванию беременности в 1-м триместре. При физиологической беременности в крови преобладают цитокины Th 2 типа, в том числе ИЛ-4, блокирующие реакции клеточного иммунитета и способствующие инвазии трофобласта[6].

В патогенезе НБ важную роль играет окислительный стресс — универсальный патологический процесс. Продукты перекисного окисления липидов участвуют в каскаде деструктивных изменений клеточных мембран и в условиях неадекватности антиоксидантной системы модулируют иммунный ответ и другие адаптивные реакции организма.

В последние годы, в связи с развитием новых технологий и возможностью применения сложных методов исследования, внимание ученых стали привлекать иммунологические аспекты самопроизвольного прерывания беременности, которые выражаются патологическими изменениями на различных уровнях иммунной системы в 40-50% случаев, а также неадекватной реакцией организма матери на отцовские антигены.

Современные исследования показали, что материал, полученный в результате выскабливания стенок полости матки, дает большую информацию для диагностики причин и адекватного последующего лечения женщин с данной патологией. Гистологический анализ позволяет выявить этиопатогенетические варианты неразвивающейся беременности на фоне воспалительных, эндокринных, иммунных,

генетических изменений или их сочетания. Очень важно при морфологическом исследовании соскоба оценить состояние эндометрия, т.е. адекватность его гестационных изменений. Согласно данным Глуховец Б.И., Глуховец Н.Г., и др. (2001 г.), при неразвивающейся беременности часто наблюдается недоразвитие децидуальной ткани вследствие дефицита прогестерона[6].

Наряду с морфологическим исследованием эндометрия, большое значение имеет оценка его функциональной активности. Эндометрий является основной тканью-мишенью для стероидных гормонов яичника — эстрадиола, стимулирующего пролиферацию стромальных и железистых клеток в фолликулярной фазе менструального цикла и прогестерона, вызывающего секреторную трансформацию эндометрия в лютеиновой фазе [1,5].

Вывод: Выявленные изменения требуют дальнейшего изучения проблемы со стороны патоморфологов, акушеров-гинекологов, иммунологов для определения патоморфологических механизмов развития неразвивающейся беременности в каждой семейной паре. Это позволит ориентировать акушеров-гинекологов на детальное обследование семейной пары и проводить комплексную профилактику невынашивания беременности. Иммуногистохимия дает возможность более точной диагностики и контроля эффективности гормонального лечения, обеспечивает индивидуальный подход к пациентке и, следовательно, позволяет оптимизировать схемы гормональной терапии[1-4]. Установленные морфологические и иммуногистохимические особенности хронического эндометрита подчеркивают значимость и необходимость комплексного исследования соскобов и биоптатов в алгоритме обследования пациенток с бесплодием и невынашиванием беременности [8].

Список литературы:

1. Матризаева Г.Д., Юсупова М.А. Ультразвуковые прогностические признаки невынашивания беременности и плацентарной недостаточности в 1 триместре гестации *Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья* №3-4 (79-80) (1) Тошкент 2017 С-87
2. Матризаева Г.Д. Иммуногистохимические аспекты проблемы невынашивания беременности *Talqin va tadqiqotlar* 2022yil №10 182-184bet
3. Колмык Вера Александровна Клинико-морфологическая характеристика хронического эндометрита у женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом: диссертация К.м.н.: 14.03.02 Санкт-Петербург 2019
4. Котиков Алихан Русланович Иммуногистохимические особенности хронического эндометрита при бесплодии и невынашивании беременности. Диссертация Новосибирск 2007

5. Ланцакова Полина Евгеньевна Новые подходы к диагностике, лечению и реабилитации женщин с неразвивающейся беременностью: диссертация К.м.н. 14.01.01. Москва 2019
6. Илизарова Наталья Александровна Превычное невынашивание беременности: патологический анализ эндометрия, клинические особенности и обоснование стратегии терапии: автореферат дис. Д.м.н. 14.03.02, 14.01.01. Новосибирск 2009
7. Димитренко Галина Владимировна Показатели врожденного иммунитета как критерий раннего прогнозирования течения гестационного процесс: диссертация К.м.н. 14.01.01. Волгоград 2015
8. Фокина Татьяна Васильевна Иммуногистохимическое исследование децидуализации эндометрия и цитотрофобластической инвазии при нормальной и неразвивающейся беременности: автореферат Москва 2008

